

YOSHLARGA E'TIBOR-KELAJAKGA E'TIBOR!**Kanatbay Kurbanbayev**

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumanidagi 4-maktab direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7560060>

Annotasiya: ushbu maqolada yoshlar toifasi, yoshlarga oid davlat siyosatining amalga kiritilishi, yoshlarning qamrovi, shuningdek yoshlarni birlashtirish hamda ularning davlat boshqaruv organlarida faol ishtiroki hamda hozirgi kunda yurtimiz yoshlariga berilayotgan imkoniyatlar hamda ularni qo'llab-quvvatlashda yoshlarga oid davlat siyosatining keng ko'lamli islohotlariga oid fikr-mulohazalar yoritilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar, davlat, tashkilot, yoshlar ittifoqi, qurultoy, delegatsiya, siyosat, tashabbus, ta'lim-tarbiya, yosh avlod.

O'zbekistonni yoshlar mamlakati desak mubolag'a bo'lmaydi. O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini 60 foizdan ortig'ini 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Bilamizki, davlatning poydevori yoshlar hisoblanadi. Yoshlarni birlashtirish asosiy vazifa hisoblanib buning uchun bir nechta tashkilotlar tuzilgan.

Shuningdek mustaqillikka erishganimizdan buyon yoshlarga e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin mamlakat yoshlarini birlashtirish uchun "Yoshlar ittifoqi" tashkiloti tuzildi. Ushbu tashkilot yoshlarning huquq va manfaatlari himoya qilishga ularda ijod tuyg'ularini shakllantirish maqsadida o'z faoliyatini olib bordi. Biroq tashkilot yoshlarni o'z plenumi va konferensiya qarorlarini bajarishga safarbar qilishga urinishi, qarorlarda yoshlarning manfaatlari va ehtiyojlari to'la aks etmaganligi natijasida 1996-yil "Yoshlar ittifoqi" tashkiloti tugatilib, O'zbekiston Respublikasi yoshlarining "Kamolot" jamg'armasi tuzildi. Bu tashkilot yillar davomida o'z faoliyatini olib bordi. 2001-yilda Toshkentda bo'lgan yoshlar qurultoyida o'zini o'zi boshqaradigan nodavlat notijorat tashkilot O'zbekiston Respublikasi "Kamolot" yoshlar ijtimoiy harakati tuzildi. Bu tashkilot 14 yoshdan 28 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini birlashtirgan holda ish olib bordi.³² Albatta, bu tashkilotlar iqtidorli yoshlarni aniqlashda ko'maklashdi, ularni iqtidorini namoyon qilishi uchun sharoit yaratib berdi va keng imkoniyatlarni taqdim etdi.

2016-yilda "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi. Unga ko'ra, 30 yoshgacha bo'lgan barcha toifadagi shaxslar yoshlar ekanligi qayd etilgan.

2017-yil 30-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ishtirokida "Kamolot" Yoshlar ijtimoiy harakati qurultoyi bo'lib o'tdi. Bu

qurultoyda “Kamolot” Yoshlar ijtimoiy harakati tugatilganligi va “O‘zbekiston yoshlar ittifoqi” tashkil etilganligi e‘lon qilindi. Hozir ham bu tashkilot o‘z faoliyatini olib bormoqda,

Bizning davlatimizda yoshlarga imkoniyat yildan yilga oshib bormoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi, chunonchi Qaysi tarmoq, qaysi yo‘nalish bo‘lmasin barcha sharoitlar mujassam. IT sohasini o‘rganish, xorijiy tillar sohasini o‘rganish bo‘yichami, umuman olganda barcha tarmoqlarda imkoniytlar mavjud. Biz yoshlardan talab qilinadigan narsa, faqatgina, shu imkoniyatlardan oqilona foydalanish, kelajakda yurt ravnaqi uchun o‘z hissamizni qo‘shishimiz lozim. Yoshlarga e‘tibor nafaqat bizning yurtimizda, balki jahonda ham muhim o‘ringa ega.

Taniqli siyosatchi, Parlamentlararo ittifoqning Bosh kotibi Martin Chungong rasmiy boshliq delegatsiya mamlakatimizga tashrif buyurganida, u kishi bir fikrni afsus bilan takidlagi. Ya‘ni sayyoramiz aholisining yarmidan ko‘pini 30 yoshgacha bo‘lgan insonlar tashkil etsada, butun dunyo bo‘yicha yosh deputatlarning ulushi 2.6 foizga ham yetmas ekan. Oliy martabali mehmon O‘zbekistonda bu ko‘rsatkich 6 foizdan oshganini yuqori baholadi. Bu – katta e‘tirof, albatta. Biz g‘oyat muhim yo‘nalishdagi bu ishlarimizni davom ettirgan holda, Parlamentlararo ittifoq ko‘magida “Biz parlamentda yoshlarni qo‘llab-quvvatlaymiz!” degan ezgu tashabbusni amalga oshiramiz. Bugungi murakkab zamonda yoshlarni jismoniy va ma‘naviy barkamol insonlar etib tarbiyalash biz uchun g‘oyat muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.³³

Davlatimizda faqatgina yigitlarga e‘tibor qaratmasdan, yosh qizlarga ham imkoniyatlar yaratilmoqda. Yosh yigit-qizlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida bir nechta sovrinlar tashkil qilingan. Ular misol qilib “Mard o‘g‘lon”, “Zulfiya” nomidagi davlat mukofotlari keltirishimiz mumkin. 2017-yilga kelib 14 yoshdan 22 yoshgacha bo‘lgan qizlardan iborat “Zulfiya” mukofoti sovrindorilarning soni 200 dan oshdi.³⁴

Mana shunday rag‘batlantirishlar yoshlarga katta shijoat bag‘ishlaydi, ularning maqsadlari sari dadil qadam tashlashlariga ko‘maklashadi. Yoshlarni Vatan ruhida tarbiyalashga ko‘maklashadi. Albatta, biz yoshlar bu imkoniyatlardan oqilona foydalanishimiz, yurtimiz rivojlanishi uchun o‘z hissamizni qo‘shishimiz lozim. Zero, har bir inson tug‘ildimi, shu yurti uchun, Vatanining ravnaqi uchun o‘z hissasini qo‘shishi lozim. Davlat siyosatida yoshlarga imkoniyatlar keng, turli qonunlar yaratilgan va yaratilmoqda, hatto, yillarning nomida ham yoshlar so‘zi aks etmoqda. Yoshlarni o‘z sohasi bo‘yicha shug‘ullanishi uchun davlatimiz keng ko‘lamli ishlarni olib bormoqda. Besh

tashabbus loyhalari ishlab chiqilib, ularni amalga oshirish nazorati olib borilmoqda.

Yurtimizda yoshlarga oid siyosatni yanada amalga oshirish uchun seleksiya tizimini rivojlantirishni tavsiya etaman. Seleksiya tizimi bu lotincha saralash tanlash ma`nolarida qo`llaniladi.³⁵ Bu nima degani, shu O`zbekistonning eng chekka hududlarida qobilyatli yoshlarni tanlab olish, ularni o`z qobiliyati bo`yicha yo`naltirish, kerakli sharoitlarni yaratib berish. Masalan, bir qishloqda sport bo`yicha qobilyatli bolaborligini o`sha maktabdagi yoshlar bilan ishlovchi bo`lim biladi, lekin bolaning sport bilan shug`illanishiga sharoitai yo`q va bu haqida darrov sport tashkilotlariga ma`lumot yekazishi lozim. Ular bu bolaning qobilyatini ko`rib, u bilan alohida shug`ullanadi, sharoitlar yaratib beradi va kelajakda musobaqalarda ishtirok etishi uchun zamin yaratiladi, shunda seleksiya tizimi ishga tushgan bo`ladi. Buni nafaqat sport sohasida balki, boshqa sohalarda ham shunday qilish lozim.

Yoshlar siyosati jamiyatni rivojlantirish va ijtimoiy o'zgarishlarning muhim omili sifatida turli mexanizm, uslub va strategiyalarni ishlab chiqishni hamda izchil ravishda amaliyotga tadbiiq etishni taqozo etadi.

Davlatdagi ijtimoiy barqarorlik ko'p jihatdan yoshlarning barcha qatlamlariga yo'naltirilgan kuchli ijtimoiy himoyaga, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash hamda imkoniyatlarini yuzaga chiqarishda yetarli shart-sharoit yaratilganiga bog'liqdir.

O'zbekiton - yoshlar mamlakati. Shu bois, yoshlar ta'lim-tarbiyasi va kamolotiga alohida e'tibor qaratiladi. eng avvalo, bu sohadagi ishlarni tashkil etishning huquqiy asoslari doimiy takomillashtirib borilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining «Yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida»gi qonunda yoshlarni huquqiy va ijtimoiy muhofaza qilish, iste'dodini qo'llab-quvvatlash masalalari qamrab olingan. Shuningdek, yoshlarning bepul umumiy ta'lim olish huquqining kafolatlangani ham e'tiborga molikdir.

Bugungi kunda mamlakatimizda iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Prezident maktablari, Temurbeklar maktabi, ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda yoshlarga berilayotgan zamonaviy ta'lim-tarbiya Yangi Renessansning mustahkam poydevori bo'lmoqda. Oliy ta'lim sohasidagi islohotlar va imkoniyatlar esa yigit-qizlarning malakali mutaxassis bo'lib hayotga kirib kelishida muhim omil bo'lmoqda. So'nggi yillarda bu borada qator qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirishda, rahbar kadrlarning boshqaruv salohiyatini yuksaltirishda yangi tizimni shakllantirdi. Quvonarli tomoni shundaki, zamon talablari va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida bugungi

yoshlarning talab va ehtiyojlarini o'rganib, yangidan- yangi imtiyoz va imkoniyatlar eshigi ochib berilmoqda.

Yangi O'zbekistonda yoshlar siyosatini zamon talabidan kelib chiqib takomillashtirishda Prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning tashabbuslarini alohida ta'kidlash lozim. Davlatimiz rahbarining yoshlar kamolotiga qarayotgan doimiy e'tibori, ayniqsa, ta'lim islohotlarida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bu islohotlarning yutug'i esa yoshlarning davlat va qonunlarga ishonchini kuchaytirmoqda.

Yana bir quvonarli xabar shundaki, ilm yo'lini tanlagan iqtidorli yoshlarimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida keyingi yildan boshlab magistratura va doktorantura bosqichlari uchun Prezident stipendiyasi kvotasini ikki barobarga oshiriladi.

Ishonchim komilki, bunday imkoniyat va imtiyozlar yosh avlodni ertamizning munosib davomchilari etib tarbiyalashda yorqin istiqbollarni ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasida Yoshlarga oid davlat siyosatining tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida PF-6017-son. – : 2020
2. O'zbekistonda Yoshlarga oid davlat siyosatini 2025-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori. – : 2021
3. Shavkat Mirziyoyev. Asarlar. "1-Jild. Milliy Taraqqiyot Yo'limizni Qatiyat Bilan Davom Ettirib, Yangi Bosqichga Ko'taramiz".
4. Usmonov M. T. Legal Legislative Basis for Detection of Information Crime. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 80-87.
5. Usmonov M. T. Mathematical Proofs. Incomplete Induction, Deduction, Analogy. The Concept Of Algorithm And Its Properties. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 26-29.
6. Usmonov M. T. Means of Information Protection. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 27-30.
7. Usmonov M. T. Organization of E-Mail Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
8. Usmonov M. T. Organizing Internet Protection. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 24-28.

9. Usmonov M. T. Origin and Equal Strength Relationships between Sentences. Necessary and Sufficient Conditions. Structure of Theorem and Their Types. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 45-47.
10. Usmonov M. T. PhysicalSecurity. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
11. Usmonov M. T. Practical Security Management. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 71-74.
12. Usmonov M. T. Problem Solving In Primary Schools. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 72-83.
13. Usmonov M. T. Reproduction. The Laws of Reproduction. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.
14. Usmonov M. T. Security Models. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-23.
15. Usmonov M. T. Solving Problems In Arithmetic Methods. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAISR) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 58-61.
16. Usmonov M. T. Stenographic Protection of Information. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 31-35.
17. Usmonov M. T. Telecommunications and Network Security. International Journal of Academic Engineering Research (IJAER) ISSN: 2643-9085 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 57-61.
18. Usmonov M. T. The Concept of Compatibility, Actions on Compatibility. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 10-13.
19. Usmonov M. T. The Concept Of National Security. International Journal of Academic and Applied Research (IJAAR) ISSN: 2643-9603 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 73-75.
20. Usmonov M. T. The Concept of Number. The Establishment of the Concept of Natural Number and Zero. International Journal of Academic

Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 18-21.

21. Usmonov M. T. The Concept of Relationship. Characteristics of Relationships. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 38-40.

22. Usmonov M. T. The Concept of Size and Measurement. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAIRS) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 36-40.

23. Usmonov M. T. The Emergence and Development of Methods of Writing All Negative Numbers. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAIRS) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 48-50.

24. Usmonov M. T. The Purpose, Function and History Of The Development Of Mathematical Science. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 8-17.

25. Usmonov M. T. True and False Thoughts, Quantities. International Journal of Academic Information Systems Research (IJAIRS) ISSN: 2643-9026 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 1-5.

26. Usmonov M. T. Virtual Protected Networks. International Journal of Academic Pedagogical Research (IJAPR) ISSN: 2643-9123 Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 55-57.

27. Usmonov M. T. What Is Solving The Problem? Methods of Solving Text Problems. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 1, January - 2021, Pages: 56-58.

